

PEDAGOGIK TEXNOLOGIYA VA PEDAGOGIK MAHORAT UYG'UNLASHUVINING ISTIQBOLLARI

S. Yuldasheva¹

Annotatsiya:

Ushbu maqolada oliy ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashning ahamiyati hamda ilmiy- texnik taraqqiyot haqida so'z yuritilgan. Ta'lim jarayonini texnologiyalashtirish haqida ayrim mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: pedagogika, pedagogik texnologiya, samaradorlik, ilmiy- texnik taraqqiyot, pedagogik mahorat

doi: <https://doi.org/10.2024/783n9r88>

Hozirgi paytda pedagogika fanida pedagogik texnologiyalar, ta'lim texnologiyasi, o'qitish texnologiyasi iboralari tez-tez tilga olinmoqda. Bugungi kungacha pedagogik adabiyotlarda, ta'lim muammolariga oid ma'ruzalar, rasmiy hujjatlarda «yangi pedagogik texnologiya», «ilg'or pedagogik texnologiya», «zamonaviy ta'lim texnologiyasi» ga oid tushunchalari hali ham bir qolipga tushirilmagan, entsiklopediyalarda izohlanganicha yo'q, uning mazmunini yagona talqini ishlab chiqilmagan va shuning uchun iboraning bir-biridan farqlanuvchi ko'pgina ta'riflari mavjud. Pedagogik texnologiya - shunday bilimlar sohasiki, ular vositasida uchinchi ming yillikda davlatning ta'lim sohasidagi siyosatida tub burilish yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, o'quvchi va talaba yoshlarda hurfiylik, bilimga chanqoqlik, Vatanga mehr-muhabbat, isonparvarlik tuyg ulari tizimi shakllantiriladi. Hozirgi ta'lim-tarbiya sohasida keng rivojlanib borayotgan yo'nalishlardan biri zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1]. Azizxodjayeva N .N. *Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat (darslik)*. - T. 2006 y.

[2]. Ishmuxammedov P, Abdukodirov A., Pardaev A. *Tarbiyada innovatsion texnologiyalar. (o`quv qo`llanma)*. T., 2010.

[3]. Kolechenko A. K. *Entsiklopediya pedagogicheskix texnologiy - SPb.: KARO, 2005g.*

[4]. Selevko G. *Pedagogicheskie texnologii na osnove didakticheskogo i metodicheskogo usoversh yestvovaniya UVP (uchebnoe posobiya)*. - M. 2005 g.

[5]. Мавлонова Н. А. *Теоретические основы исследования межъязыковой фразеологической общности // Jahon ilm-fani taraqqiyotida tarjimashunoslikning ahamiyati*. – 2021. – C. 175.

[6]. Habibullayevna I. M. *The use of superstitions in English Folklore //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*. – 2022. – T. 12. – №. 5. – C. 184-186.

¹ Yuldasheva Saida, SamDCHTI o'qituvchisi

- [7]. Ibodullayeva M. *Sodda gap tarkibida tobe komponentlarning sintaktik o'rnini aniqlash (ingliz tili misolida)* // *Science and Education*. – 2021. – T. 2. – №. 4. – С. 376-380.
- [8]. Мафтуна И. X. *Teaching interactive ways of conducting research to the students of higher education* // *Международный журнал искусство слова*. – 2023. – Т. 6. – №. 1.
- [9]. Akhtamova F.U. *Phraseological expressions in the modern English language and their derivative features* // *Экономика и социум*. 2022. №3-2 (94).
- [10]. Safaraliyeva, D., & Axtamova, F. (2023). *The Peculiarities of Teaching Multisensory Style of Learning*. *Journal of Language Pedagogy and Innovative Applied Linguistics*, 1(5), 93-95.
- [11]. Abdullayev A., Imansyah A. *The ways of word-formation in English language* // *Current approaches and new research in modern sciences*. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 5-9.
- [12]. Abdullayev A. *Methodological approaches in teaching English language* // *Академические исследования в современной науке*. – 2023. – Т. 2. – №. 26. – С. 5-8.
- [13]. Абдуллаев А. А. *Contents of linguopoetic analysis of artistic text* // *Международный журнал искусство слова*. – 2023. – Т. 6. – №. 5.
- [14]. Хамраева З. X. *Complex sentences in english language and its classification* // *Международный журнал искусство слова*. – 2021. – Т. 4. – №. 5.
- [15]. Хамраева З. X., Ulug'bek qizi Saidazamova M. *Improving students reading comprehension by using literary texts* // *World of Scientific news in science*. – 2024. – Т. 2. – №. 1. – С. 257-263.